

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontseptsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

tushunishni rivojlantirish zarur. Barqaror rivojlanish sohasidagi mintaqaviy xususiyatlar va ustuvor yo'nalishlarni ham hisobga olish muhimdir. Ta'lim samaradorligini oshirish uchun tanqidiy fikrlash va olingan bilimlarni amalda qo'llashni rag'batlantirish kerak. O'quvchilarning barqaror rivojlanish tushunchalarini tushunishlarini va bu g'oyalarni kundalik hayotda qo'llash qobiliyatlarini oshirishga imkon berish uchun ularda BRMni shakllantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Bosh Assambleya tomonidan 2015 yil 27-sentabrda qabul qilingan rezolyutsiya, Bizning dunyomizni o'zgartirish: Barqaror rivojlanish uchun 2030 kun tartibi (A/RES/70/1).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi". www.Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. 2022 yil 21-fevral, 83-son "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi VMQ.
4. Yusupov M. S. BMT barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida kambag'allikni qisqartirish va oziq ovqat xavfsizligini mustahkamlash masalalari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023. 10-son. 363-368 bet.
5. Buranova M.A. Barqaror rivojlanish. O'quv qo'llanma. – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi", 2024. – 268 b.
6. Rasulov A.B. Quyi Zarafshon tabiiy geografik okrugi barqaror rivojlanishining geoeologik indikatorlari. Avtoreferat. Samarqand, 2020.-20 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-yanvardagi "Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF 5-sonli farmoni. www.Lex.uz.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentabrda "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida ochiqlikni ta'minlash hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-149-sonli Farmoni. www.Lex.uz.
9. YUNESKO. «Trash Hack» Обучение действием в интересах устойчивого развития. Практическое руководство для учителей. 2021, -20 с.
10. Jude A. Okoliye and at.all. A team-based activity integrated with comics for introducing the Sustainable Development Goals in classrooms. Education for Chemical Engineers. Volume 51, April 2025, Pages 9-19
11. Chau M. and at.all. From classroom to global impact: How radiography education advances the sustainable development goals. Radiography, 2024. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
12. Li-Ching Hung and Hsiang-Ju Pan. Innovative Approach to ESD Integration into School-Based Curriculum Development Modules for Elementary Schools. Sustainability 2025, 17, 1427. <https://doi.org/10.3390/su17041427>.
13. Qablan A. and at all. Mapping the representation of four SDGs in international elementary science curriculum and textbooks. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2025, 21(3). <https://doi.org/10.29333/ejmste/16042>.

УДК: 340.115

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, УКАЗЫВАЮЩЕГО НА НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В НЕЮРИДИЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

<https://zenodo.org/records/15776630>

Абдурахмонов Хожиакбар Тохирбек угли,
Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в

неюридических вузах в процессе профессиональной подготовки студентов на современном этапе развития образовательного процесса Республики Узбекистан.

Ключевые слова: научное исследование, методика преподавания, правовая культура, правовое сознание, формирование, правовое воспитание, правовое сознание, правовая компетентность, актуальность, юридические дисциплины.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi ta'lim jarayonini rivojlantirishning hozirgi bosqichida talabalarni kasbiy tayyorlash jarayonida yuridik bo'lmagan oliy o'quv yurtlarida huquqiy fanlarni o'qitish metodikasini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatuvchi ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ilmiy tadqiqotlar, o'qitish metodikasi, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, shakllanish, huquqiy ta'lim, huquqiy ong, huquqiy kompetentsiya, dolzarblik, huquqiy fanlar.

Abstract. The article deals with formation of the legal consciousness of a specialist as the goal of teaching legal disciplines at the present stage of development of the educational process of the Republic of Uzbekistan.

Key word: scientific research, teaching methods, legal culture, legal consciousness, formation, legal education, legal consciousness, legal competence, relevance, legal disciplines.

Современный мир вступил в стадию развития, когда повышенное внимание уделяется человеческому капиталу. Одной из сфер, где происходит возрастание данного капитала, является образование, включая образование в области права. А само право на образование вытекает из ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, в соответствии с которой «каждый человек имеет право на образование [1]. А образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам...».

Следовательно, построение демократического правового государства в Республике Узбекистан во многом зависит от уровня организации гражданского-правового образования. Выдвинутая ООН формула о том, что «образование – основа демократии», свидетельствует об основной роли школы, вуза учителя в решении данной задачи [2]. Воспитание и обучение молодого поколения имеет огромное значение в развитии общества, а следовательно – уровень подготовки специалистов, будущих учителей в процессе их профессиональной подготовки становится важнейшим фактором на этом пути.

«Учитель создает нацию» — это древнее изречение не теряет свою актуальность и в наши дни, так как подготовка учителей является связующим звеном в образовательной системе каждой страны.

Задачи по дальнейшему ускорению реформ по совершенствованию системы образования в нашей республике нашли свое отражение и в стратегии «Узбекистан – 2030», которая ставит ряд задач, таких как вывод системы общего среднего образования на новый уровень, разработка новых учебников и методических пособий для учителей, повышение статуса педагогических кадров, повышение их квалификации и организация стажировок в зарубежные страны с целью приведения их знаний и навыков в соответствие с международными стандартами. Разумеется, к таким задачам должна относиться и система правового образования.

На наш взгляд, необходимо также увеличить не только объем, но и качество часов, отводимых на правовые дисциплины, формировать правовое сознание и правовую культуру у учащихся, в первую очередь, готовить профессиональные педагогические кадры, преподающие правовые дисциплины, наладить систему образования студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, в соответствии с современными

требованиями и международными стандартами, увеличить количество юридических дисциплин в высших учебных заведениях, совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей, преподающих правовые дисциплины.

Утверждение в обществе духа уважения к закону является залогом построения демократического правового государства. Поэтому для эффективного функционирования законов очень важно повышать правосознание, правовую культуру и правовое мировоззрение граждан. Повысив уровень правовых знаний всех слоев населения, особенно молодого поколения, до высокого уровня, мы предотвратим правонарушения, несправедливости и преступления. Ведь в нынешнюю эпоху стремительных экономических и политических реформ каждый гражданин, где бы он ни работал, ни служил, ни учился, непременно будет ощущать потребность в правовых знаниях на каждом шагу.

Повышение общего уровня правосознания и правовой культуры людей указывает на необходимость принятия и реализации мер, направленных на преодоление правовой безграмотности граждан. Мы должны работать над тем, чтобы закон и уважение к закону стали личным убеждением каждого человека в обществе. В эпоху глобализации и научно-технического прогресса необходимо использование инновационных методов, направленных на повышения правосознания и правовой культуры населения и передых и эффективных средств пропаганды, положительного опыта зарубежных стран в этом направлении.

Внедрение современных методов повышения правовых знаний учащихся должно соответствовать с общественно-политическими изменениями страны, поскольку именно это будет способствовать формированию стойкого правового иммунитета для защиты населения, особенно молодежи, от вредоносной информации

Сегодня, правовое образование молодёжи представляет собой один из основополагающих аспектов в области кадровой политики нашей страны, поскольку образование в области права имеет важное значение в интересах:

во-первых, формирования демократического правового государства и справедливого гражданского общества;

во-вторых, повышения правовой грамотности будущих специалистов и населения в целом;

в-третьих, мониторинга соблюдения прав человека и уменьшения числа их нарушений, что в свою очередь, будет способствовать к созданию эффективной системы предупреждения нарушений этих прав;

в-четвёртых, создания всеобщей правовой культуры граждан, которая является системным, последовательным и непрекращающимся усилием по утверждению человеческого достоинства и ценности человеческой личности.

Исходя из этого, сегодня, руководство нашей страны, учитывая актуальности и вырастающей необходимости повышения правовой культуры и правового сознания населения, ставит перед собой цель формировать должное правовое сознание и совершенствовать систему преподавания правовых дисциплин во всех образовательных учреждениях.

Также, на актуальность и востребованность данной проблемы указывает специальный Указ Президента Республики Узбекистан, от 09.01.2019 г. «О коренном

совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе», основной целью и задачами которого являются достижение правовой грамотности всех слоев населения, а также воспитать граждан, знающих свои права и уважающих законы своей страны, умеющих применять свои правовые знания в повседневной жизни, имеющих активную гражданскую позицию и нетерпимое отношение к преступности [3].

Сегодня основными центрами правового образования являются юридические образовательные учреждения с углубленным изучением правовых дисциплин, однако отсутствует система, при которой мы имели бы возможность формировать должное правовое сознание молодежи в процессе их профессиональной подготовки именно в тех ВУЗах, которые не являются юридическими образовательными учреждениями.

Для достижения данной цели мы считаем необходимым проводить научные исследования для всестороннего изучения необходимости создания специальной методики преподавания правовых дисциплин в неюридических вузах, разработка которой может внести значительный вклад в реализацию Указа Президента Республики Узбекистан, от 09.01.2019 г. «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе».

Особенности проведения и анализа, подобного рода отечественных и зарубежных исследований заключаются в совершенствовании существующей на сегодняшний день методики преподавания правовых дисциплин, путём решения следующих задач образовательного процесса:

- повышение эффективности образовательного процесса, путём формирования особого педагогического подхода, отвечающего требованиям современности, на основе применения современных инновационных технологии;
- обучение студентов по методике преподавания учебно-правовых предметов, преподаваемых в системе высшего профессионального образования;
- формирование и развитие правовой культуры в сознании студентов;
- развивать у будущих специалистов навыки практического применения полученных знаний, приобретенных через практику или обучения, которые позволяют выполнять определенные правовые задачи или действия в рамках их профессиональной компетенции;
- организовать обучения и занятий по правовым дисциплинам, разделив методами использования различных ресурсов и инструментов, направленных на повешение правовой грамотности будущих специалистов.

Правовая культура, основанная на вековых традициях, языке, религии и духе нашего народа, вызывает в нашем сознании такие чувства как просвещённость, правда, вера, справедливость, законность, высокое уважение и внимание к людям.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утверждает, что «вооружившись методикой, каждый преподаватель получит возможность работать правильно, творчески и эффективно, поскольку именно на плечах педагогов лежат большие и ответственные задачи, такие как воспитание молодого поколения зрелой и всесторонне развитой личностью [4].

Специальная методика правовых дисциплин, предназначенная исключительно только для неюридических педагогических вузов, может ответить на главный вопрос: чему учить и как учить?

Следует также отметить, что сегодня основы подобного рода методики лежат в совокупности правовых знаний по дисциплине «правоведение», которая предназначена для студентов высших учебных заведений, изучающих основы правоведения, а также всем тем, кто интересуется основами правовых знаний.

По мнению Марк Лемли — профессора права Стэнфордской юридической школы и директора Стэнфордской программы в области права, науки и технологий, методика преподавания правовых дисциплин имеет следующий ряд уникальных особенностей:

- объекты занятий разные, а содержание занятий принципиально отличается друг от друга;

- уровень знаний, умений и навыков преподавателя играют важную роль в определении содержания, сущности и качества занятия в целом;

- учитываются разнородность студентов и их восприятие новой информации;

- знания, даваемые на занятиях, напрямую связаны с действующими правилами и нормативными нормами на практике и в жизни;

- учитывается, что основы юридической науки постоянно обновляются и т. д.

А также, он отмечает, что учитель права, придерживающийся диалектического закона преподавания, должен усвоить, что методическая наука также имеет различные методы и принципы:

Во-первых, считается законным вести занятия, применяя различные методы и способы.

Во-вторых, каждое упражнение организовано на основе различных источников права.

В-третьих, в процессе подготовки в основном преподаются нормативные нормы.

В-четвертых, на уроках изучаются правовые основы, проводимой политики правительством страны.

В-пятых, молодежи регулярно прививают дисциплину и правила порядка [5]. Мы считаем, что целесообразно использовать данные педагогические в методике правового образования.

Таким образом, мы в соответствии с решением Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 9 января 2019 года «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе», считаем необходимым поощрять и проводить научные исследования, направленные на совершенствование методики ведения правовых занятий путём использования современной научной литературы и современных инновационных технологий для достижения эффективного и гарантированного результата.

Список литературы:

1. "Всеобщая декларация прав человека" Генеральной Ассамблеей ООН от 10.12.1948
2. Резолюция ГА ООН 59/113 от 15 марта 2015 года
3. Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, от 09.01.2019 г. «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе»
4. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги маърузаси. www.Zarnews.uz
5. Mark Lemley, *The Exclusive Right to Customize*, Stanford: 103 B.U. L. Rev. 385 (2023).

